

KUFIY XATI XUSUSIDA**Asrorov Kozimxon**Imom Buxoriy nomidagi
Toshkent islom instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab yozuvi turlaridan bo'lmish kufiy xatining kelib chiqish tarixi, rivojlanishi, shuningdek, uning yozilish qoidalari, uslublari, o'ziga xos xususiyatlari haqida tahliliy fikrlar yuritiladi.

Kalit so'zlar: kufiy xati, oddiy kufiy xati, barglar bilan qoplangan kufiy xati, Gullar bilan bezatib yoziladigan kufiy xati, O'rilgan kufiy xati, Handasa (geomatrik) kufiy xati

Abstract. This article provides analytical views on the history of the origin and development of the Kufic script, a type of Arabic script, as well as its writing rules, styles, and unique features.

Keywords: Kufic script, simple Kufic script, leaf-covered Kufic script, Kufic script decorated with flowers, Braided Kufic script, Geometrical (geometric) Kufic script

Аннотация. В статье представлен аналитический взгляд на историю возникновения и развития куфического письма, разновидности арабской письменности, а также на правила, стили и особенности его письма.

Ключевые слова: куфическое письмо, простое куфическое письмо, куфическое письмо с листовым покрытием, куфическое письмо с цветочным орнаментом, плетёное куфическое письмо, геометрическое куфическое письмо.

Arab yurtlaridagi mashhur xatlardan biri hisoblanadi bu xat, "Arab xati san'atining eng go'zali va chiroyi" – deb ta'rif berilgan. Kufiy xati masjid, minora, yodgorliklarda va kitob va asarlar g'iloflariga ziynat berish uchun yozilgan. I asrda mus'haf sharif kufiy xatida bitilgan. Xat kufiy nomini olishiga asosiy sabab qilib, Umar (r.a.) xalifalik davrida bino qilingan Kufa shahriga nisbat berilishi ko'rsatiladi⁵⁷.

Dastlab bu "Kufa" nomi xat nomi jihatidan umuman iste'molda bo'lmagan. Xattoki, bu xat nomi va yozilish qoidalarining atamasi bu nom bilan xech kim bilmagan. Kufa nomi mintaqa nomi jihati bilan iste'molda bo'lgan bo'lib, Bobil

⁵⁷ Комил Салмон Жабурий. Мавсуа ал-хотти ал-аробий, хотту ал-куфий. – Ливан, Байрут: Дар ва мактаба ал-хилал, 1999. – Б. 9.

yerlarining qadimgi nomi bo'lgan. Xatning bu nom bilan atalishining bir sababi, "Bu xat ovalsimon shaklda yozilgani uchun"⁵⁸, deb ham keltiriladi.

Nojiy Abu Hayyon Tavhidiy "Rislatu al-kitaba" nomli asarida: "Albatta, kufiy xati 12 qoidadan iborat bo'lib, ular: ismoiliy, makkiy, madaniy, andalusiy, shomiy, iroqiy, abbosiy, Bag'dodiy, mash'ab, rayhon, majud va misriydir"⁵⁹, - deb keltiradi. Biroq bu xatlar o'rtasidagi farq shakl nuqtai nazaridan emas, balki, makon, ya'ni, xattotlarning yashagan joylari borasida. Kufiy xati ko'p turli xat sifatida e'tibor qozongan.

Ali Baddoh ta'kidlashicha: "Izlanuvchilardan biri kufiy xatini yozishlik uchun boshqa turlar qo'shib izlanadigan bo'lsa, 20 ming shakllarga yetishishi mumkinligini aytib o'tadi. Keyinchalik bu xatni butkul muomaladan chiqqanidan so'ng, qayta o'rgana boshlagan Yusuf Ahmad Misriy kufiy xati qoidalarini mustaxkamladi va asosiy tarkiblarini qayd qildi. Keyingi xattotlardan Yusuf Ahmadning shogirdi Muhammad Abdulqodir Abdulloh "Misr xattotlik san'ati" madrasasi asoschi ustoz bo'lib, bu xattot ham yetarlicha o'z ilmini xat ilmi bo'yicha keng yoydi.

Kufiy xati yozilish qoidalari, shakllari va uslublarining turli tumanligiga qarab bir necha mashhur turlarga bo'linadi: kufiy basit, kufiy muvarraq, kufiy mudoffar, kufiy handasiy, kufiy muxommal, kufiy musiliylar.

Kufiy xatining qismlarga bo'linishi. Xat bilan shug'ullangan tarixchi olimlar kufiy xatini qiyosiy taqsimlanishligi jihatidan qo'yidagi qismlarga bo'lganlar⁶⁰:

1. Oddiy (murakkab bo'lmagan) kufiy xati.

Bu xat qismi yozilish jihatidan ko'p ziynat berilmaydi va xarflar oralari ko'p miqdorda emas, balki biroz cho'zilib yoziladi. Kufiy xatning bu qismi dastlabki hijriy asrning I asridayoq sharq-u g'arbgga ma'lum va mashhur bo'lib keng tarqalgan. Bu xat orqali bitilgan mashhur bitiklarga misol: Quddusdagi Qubbat as-saxro bitiklari, Qohiradagi Nil o'lchagichlaridagi bitiklari, Tuluniy masjidi⁶¹ bitiklari va Kufa va Misrdagi ko'plab maqbaralardagi bitiklardir.

2. Barglar bilan qoplangan kufiy xati.

⁵⁸ Иброҳим Жумъа. Тотоввур китабати куфий. – Қоҳира: Дарул маориф, 1969. – Б. 95.

⁵⁹ Ножий Абу Хайён Тавҳидий. Рисолату ал-китаба, – Дамашқ: Нашр ал-кутуб, 1951. – Б. 54.

⁶⁰ Иброҳим Жумъа. Тотоввур китабати куфий. – Қоҳира: Дарул маориф, 1969. – Б. 95.

⁶¹ Тулунийлар давлатида (Қоҳира) Аҳмад ибн Тулун томонидан 877 йилда қурилиши бошланиб, 880 йилда тугаб битилган. Бино қуришида 120 минг динор сарфланган. Масжид Ибн Тулун майдонидаги Саййида Зайнаб кўчасида жойлашган. Бу маскан Қоҳира масжидларининг энг дастлабкиларидан бири. Масжид минораси мисрда ягона минорали масжид бўлган.

Daraxt barglariga o'xshash bezab yoziladigan xat turi. Harflar mustaqil alohida tik qilib yoziladi. Ular qo'shib yozilganda harflarni ziynatlab biroz cho'zib, balandlatiladi. Bunday yozuv xuddi daraxt va uning barglari usishi jarayoniga qiyos qilinadi. Bu xat turi dastlab Misrda hijriy II asrlardan oldin paydo bo'la boshlagan. Ayni uning rivoji va taraqqiy etishi ham Misrda bo'ldi. Uning takomilanishi hijriy III asrning yarimlarigacha davom etdi. Bu xat turi Misrdan so'ng g'arb-u sharq islom olamiga tez suratlarda yetib borgan va ular bu xat usulining bezab-ziynatlab yozishda muhimlikni tutib qolishdi. Xattoki, bu usul orqali sharq islom olamining namoyondalaridan Eronning Nain shahridagi jome' masjidlarda 900 yillar atrofida "barglar bilan qoplangan kufiy xati" orqali bitiklar yozilgan. Bu xat turining usishiga sabab bo'lgan yana bir davr Fotimiylar davlatining davri (909-1171)ga to'g'ri keldi⁶². Bu xat usulidagi eng mashhur bitiklar hijriy IV asr oxirida Hokimiylar universitetidan topilgan bitiklar bo'ldi.

3. Gullar bilan bezatib yoziladigan kufiy xati⁶³.

Bu xat yozilish usuli burama (speralsimon) shaklda bo'ladi va gul shakllari va uning barglari shaklida ziynatlab bitiladi. Yozilish jarayonida bo'sh o'rinlar qoldirilmaydi va harflar oralarida gul va usimliklarga xos bezaklar qo'yilib to'ldirilib ketiladi⁶⁴. Kufiy xatining bu turi Eron, G'azna va Qohiradagi Sulton Hasan madrasasida qadimiy namunalar mavjud.

4. O'rilgan kufiy xati.

Bu xatning kiydirilgan, bir-biriga bog'langan nomlari ham mavjud. Bu xatning boshqa xat usullaridan farqli tomoni shundaki, bu xat usulida bir xarfning o'zi shakl shamoyilda bezaklar bilan qo'shilishi yoki ikki harf yonma-yon yozilishi jihatidan bir biriga ziynat berib chambarchas bog'lanishi mumkin. Bu bog'lanishlar sababi xatning yanada jilvakorligini oshirish va uni ko'ruvchi kishiga o'zgacha shavq bag'ishlashdir⁶⁵.

Bu xat V hijriy asrda yuzaga kela boshlagan. Islom olamining sharq-u g'arbida qarib bir vaqtda tarqalib, tanilgan. Bu xat namunalariga Erondagi 1021 yillarga tegishli qal'alardagi bitiklar va Tunisdagi 1028 yillarga taalluqli Qirvon nomli jome' masjid va undagi kutubxona bitiklari yaqqol misol bo'ladi. Eronda mashhur bitik 1028 yilga tegishli "Bir-i-Olamdor" sag'anasadigi yozuvlardir. Bu xat turi yana Misrda ham o'z

⁶² Ноҳид Абдурраззоқ ад-Дафтар. Хотти ал-аробий. Қоҳира: Дор ат-турос, 1985. – Б. 154.

⁶³ Иброҳим Жумъа. Тотоввур китабати куфий. – Қоҳира: Дарул маориф, 1969. – Б. 95.

⁶⁴ Ўша манба. – Б. 96.

⁶⁵ Комил Салмон Жабурий. Мавсуа ал-хотти ал-аробий, хотту ал-куфий. – Ливан, Байрут: Дар ва мактаба ал-хилал, 1999. – Б. 25.

rivojini topgan bo'lib, Qohirada Abbosiylar halifalari sag'analaridagi yozuvlar misol bo'ladi⁶⁶.

5. Handasa (geomatrik) kufiy xati⁶⁷.

Bu xat ham kufiy xatlarining biri hisoblanib, juda ko'p foydalanilgan turidir. Bu xat turi asosan Eron, Iroq va Misr masjidlarida qo'llanilgan. Xat geometrik jihattan 3, 4, 5, 6, 7 va 8 qirrali hamda aylana (doiraviy) shakllarda ham yozilishi mumkin.

Kufiy xatlarining ustalaridan biri turkiy xattot Atiyya Jaburiy⁶⁸ o'zining "Islom arab xati" asarida kufiy xatining turlarini 33 tur deb keltirgan.

Kufiy xatlarining 12 qoidasi bo'lib ular: Ismailiy, Madaniy, Makkiy, Andalusiy, Shomiy, Iroqiy, Abbosiy, Bag'dodiy, Mash'ab, Rayhoniy, Muharrir, Misriy (Tavhidiy)⁶⁹ qoidalaridir.

Umuman olganda III asrning boshida kufiy xati arab olamida asosiy foydalaniladigan va umumiy ishlatiladigan xat sifatida qabul qilingan. Qabila va davlat rahbarlari o'zaro xatlarining turi kufiy xat ekanligini ham ta'kidlab o'tishimiz lozim. Ayni shu asrlarda Makka va Madina shaharlarda kufiy xati asosida Qur'oni karim ko'chirila boshlangan. Keyinchalik bu xat omma ichida "Mus'haf xati" yoki "Mus'haf uchun ajoyib xat" nomlariga ega bo'lgan. Bu xat mus'haf yozilishida oddiy usulida foydalanilgan va cho'zish va uzaytirib yozishlar mus'hafda mavjud. Lekin, mus'hafda bezab ziynatlash mavjud emas. Mus'haf yozilgan kufiy xatiga "Muhaqqiq" xati deb nom berilgan bo'lib, xalifa Ma'mun asrida o'ta ko'p foydalanilgan⁷⁰.

Mashhur mus'haf xattotlari: Xashnom Basriy Forsiy va Mahdiy Kufiy. Bu ikki xattot Xorun ar-Rashid halifaligi davrida yashagan. Tarixshunos Ibn Nudaym (Iroq, 1047 vaf.) o'zining "Fihrist" kitobida ikki xattot haqida: "Bizning yashash davrimizgacha bu ikki xattotdek xattot chiqmadi"⁷¹, deb ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

⁶⁶ Ножий Зайниддин Мусарриф. Ажаибу ал-хотти ал-аробий. – Бағдод: Сурур, 1968. – Б. 35.

⁶⁷ Ўша манба. – Б. 96.

⁶⁸ Муҳаммад Тохир ибн Абдулқодир Курдий Маккий. Тариху ал-хотти ал-аробий ва адабиҳи. – Миср: Сакокиний, 1939. – Б. 104-105.

⁶⁹ Ўша манба. – Б. 24.

⁷⁰ Ножий Зайниддин Мусарриф. Ажаибу ал-хотти ал-аробий. – Бағдод: Сурур, 1968. – Б. 35.

⁷¹ Ибн Нудайм. Фихрист. – Байрут: Кутуб ал-илмия, 2010. – Б. 45.

1. Комил Салмон Жабурий. Мавсуа ал-хотти ал-аробий, хотту ал-куфий. – Ливан, Байрут: Дар ва мактаба ал-хилал, 1999. – Б. 9.
2. Иброҳим Жумъа. Тотоввур китабати куфий. – Қохира: Дарул маориф, 1969. – Б. 95.
3. Ножий Абу Ҳайён Тавҳидий. Рисолату ал-китаба, – Дамашқ: Нашр ал-кутуб, 1951. – Б. 54.